

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING TA'LIMIDA KOMPETENTLILIK YONDASHUVI.

Mo'minova Gulasal Baxodirovna¹, Abdurasulova Guli'rano Abduqodir qizi², Töxtasinova Muqaddasxon Muzaffarjon qizi³

¹Qoqon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301463>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limida kompetentlik yondashuviga e'tibor kuchayganligi, ushbu yondashuv yosh bolalarning mazmunli tajribalar orqali bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qodir bo'lgan faol o'quvchilar ekanligini haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik yondashuvi, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, hissiy, kognitiv va jismoniy omillar.

Аннотация. В статье представлена информация о возросшем внимании к компетентностному подходу в дошкольном образовании, в котором подчеркивается, что маленькие дети — это активные ученики, способные приобретать знания и навыки посредством осмысленного опыта.

Ключевые слова: компетентностный подход, критическое мышление, решение проблем, эмоциональные, когнитивные и физические факторы.

Annotation. This article presents information about the increased attention paid to the competency approach in the education of preschool children, the fact that this approach assumes that young children are active learners who are able to form knowledge and skills through meaningful experiences.

Keywords: competency approach, critical thinking, problem solving, emotional, cognitive and physical factors.

Maktabgacha ta'lim bolaning kelajakdagi ta'lim va rivojlanishi uchun poydevor yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. So'nggi yillarda maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limida kompetentlik yondashuviga e'tibor kuchaygan. Ushbu yondashuv yosh bolalarning mazmunli tajribalar orqali bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qodir bo'lgan faol o'quvchilar ekanligini tan oladi.

Maktabgacha ta'limda kompetentsiya yondashuvi bolalarning erta yoshdanoq murakkab kognitiv jarayonlarda ishtirok etish qobiliyatiga ega ekanligi haqidagi g'oyaga asoslanadi. U bolaning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va bilimlarini turli sharoitlarda qo'llash qobiliyatini tarbiyalashga qaratilgan. Ushbu yondashuv o'rganish ijtimoiy, hissiy, kognitiv va jismoniy omillar ta'sirida dinamik jarayon ekanligini tushunishga mos keladi.

Kompetentsiya yondashuvi maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. U o'rganishga bo'lgan muhabbatni rivojlantiradi, qiziqish tuyg'usini uyg'otadi va kelajakdagi akademik muvaffaqiyat uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bundan tashqari, ijtimoiy va hissiy rivojlanishga e'tibor bolalarni ijobiy munosabatlar va samarali muloqot qilish uchun zarur vositalar bilan jihozlaydi.

Maktabgacha ta'limda kompetentsiya yondashuvi ta'limga ko'proq bolaga yo'naltirilgan, yaxlit va individual yondashuvga o'tishni ifodalaydi. Yosh bolalarning o'ziga xos qobiliyatlarini

tan olish va ularga mazmunli o'rganish tajribasini taqdim etish orqali o'qituvchilar umr bo'yi qiziquvchanlik, ijodkorlik va o'quv yutuqlari uchun zamin yaratishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, ahloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, unda "men" obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutadi.

Boshlang'ich muhim kompetensiyalar bolaning faoliyat va ahloq subyekti sifatida yaxlit rivojlanishini talab etadi. Ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirish faol ish jarayonida yuz beradi. Faollik bolaga hos xususiyatdir. Tarbiya jarayonidagi faollik asosida faoliyatning har xir turlari shakllanadi. Ulardan asosiylari: munosabatda bo'lish faoliyati, bilish, buyumlar bilan bo'ladigan faoliyat, o'yin, oddiy mehnat va o'quv faoliyatlaridir. Ta'lim-tarbiya orqali amalga oshiriladigan faoliyatlarni maktabgacha yoshdagi bolalar birdaniga o'zlashtirib olmaydilar, aksincha ularni tarbiyachi rahbarligida sekin-asta egallab boradilar.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim mazmunini takomillashtirishda o'ziga xos metodik, pedagogik, psixologik tayyorgarlik bilan ishlash davr taqazosiga aylandi. Chunki maktabgacha ta'lim mazmunini takomillashtirish keng ma'noli tushuncha bo'lib, uni samarali amalga oshirish Maktabgacha ta'lim tashkiloti binosining holati, tarbiyachi-pedagoglar, tarbiyachi yordamchilari, ota-onalar hamda bolalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki innovatsion bo'lishi lozimligini talab etadi.

"Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" hamda "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi asosida kompetensiyaviy yondashuv jarayonida pedagogik-psixologik, metodik, badiiy adabiyotlar soni va sifati, har bir yosh guruhiga mos va xos adabiyotlar bilan boyitib borish ham muhim masaladir. Bolalarni o'ynab turib o'ylashga undovchi muammoli vaziyatlarni o'yinlarda aks ettiruvchi ta'limiy rivojlantiruvchi o'yin markazlari tashkil etish va ular faoliyatini muvofiqlashtirishda ota-onalar va jamoatchilikning jalb qilinishi va boshqa shu kabi omillar maktabgacha ta'lim mazmunini oshiradi

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompetensiyalari:

Kommunikativ kompetensiya – muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi.

O'yin kompetensiyasi – bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi. O'quv-tarbiyaviy jarayon uchun asos hisoblanadi.

Ijtimoiy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tuta olish mahorati.

Bilish kompetensiyasi – atrofda o'lgan ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish. Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari

Bolaning kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalarda belgilanadi:

- jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari;
- bilish jarayonining rivojlanishi;
- ijodiy rivojlanish

Maktabgacha ta'limning sifat va samaradorligiga erishishda bolalarning kundalik faoliyatini mazmunli va qiziqarli tashkil etish, bo'sh vaqtlardan unumli foydalanish, qobiliyatlarini aniqlash va shunga qarab jarayonga ijodiy yondashish, bolalar uchun o'tkazilgan

ta'limiy faoliyatlar va manbalarni bolalar va jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan holatga keltirish maqsadida ratsional va tizimli tahlil qilishni ko'zda tutadi.

Buning uchun innovatsion usullardan biri bo'lgan "Keys-stadi" texnologiyasidan Maktabgacha ta'lim tashkilotida ham foydalanish bolalarni faol ta'lim olishga undaydi. Bu usulni qo'llash orqali tarbiyachi bolani berilgan savolga to'g'ri javob berishga o'rgatadi. Bolalarga ko'proq kitob o'qib berish yoki kitob sovg'a qilish ularni so'z boyligini oshirish bilan bir qatorda xotirasi va tafakkurini o'stiradi. Bu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 2019-yil 20-martdagi "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasidagi 5 muhim tashabbus" ning 4-chisi "Kitobxonlikni keng targ'ib qilish"ni MTTdan boshlash zarurligini ta'kidlash lozim. Tarbiyachilar vazifasi bolalar uchun qiziqarli bo'lgan va ularning ijodiga keng erkinlik beradigan ta'lim imkoniyatlarini ta'minlashdan iborat bo'lib qoladi.

Bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun Maktabgacha ta'lim tashkilotining ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikdagi ishlari ham muhim sanaladi.

Bunda:

- ota-onalarning Maktabgacha ta'lim tashkiloti borasidagi fikrlarini hisobga olish;
- ilk rivojlanish masalalarida ota-onalarga bilim berish;
- ota-onalarni o'quv-tarbiyaviy jarayonda faol qatnashishga jalb etish;
- ota-onalarning tashkilot hayotida ishtirok etish borasidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdan iborat

Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ishlash tizimida aniq maqsad mazmun bo'lishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlik borasida avvalo erishilgan yutuq va tajribalarning natijalarini tahlil qilib, bolaning ijobiy tomonlarini ko'rsatib, keyin asta-sekinlik bilan ularning xulq-atvoridagi salbiy holatlarni bartaraf etishga, tevarak-atrofga qiziqishlarini oshirib borishga astoydil harakat qilish lozimligini uqtirish lozim. Xo'sh, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning tayyorgarligi qanday bo'lishi kerak? degan muhim savol yuzaga keladi.

Bolalarni maktabga muvoffaqiyatli o'qishi uchun ularni fanlar bo'yicha mazmunli tayyorgarligi muhim emas. Chunki uni haddan ziyod yuklatish o'qishga bo'lgan xohishni susayishiga olib keladi. Asosiysi, uni psixologik jihatdan maktabga tayyorgarligi, bilishga qiziqishi, o'zini nazorat qila olish malakalarini, kommunikativ va ijodiy qobiliyatlarini, nutqini, xotirasini, diqqatini, tafakkurini rivojlanishining ma'lum darajasini shakllantirishdir.

Ko'rib turibmizki, bolalarni maktabga tayyorlash katta yoki tayyorlov guruhlarida emas, balki bolaning Maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelgan kunidanoq boshlanishi lozim. Agar aniqroq aytadigan bo'lsak, uni oldinroq ham boshlash mumkin. Chunki bolaning diqqati, qiziquvchan va ba'zi bir topshiriqlarni mustaqil qilishi qiyin bo'lganidek, uni qisqa muddat ichida birgalikda qandaydir vazifalarni yechishga kelishishga o'rgatish ham mushkul bir vazifadir. Bu borada, Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining savodxonligi muhim sanaladi.

Shuni ta'kidlash lozimki tarbiyachi rivojlanmasa, maktabgacha ta'lim rivojlanmaydi. Tarbiyachining rivojlanishi esa, o'z ustida tinimsiz izlanishi, ta'lim-tarbiyani uyg'unlashtirgan holda yangiliklar yarata olish, xalq pedagogikasini chuqur bilishi bilan xorij tajribasi yangiliklarini o'zlashtirib, o'z faoliyatini boyitib borishi va ularni amaliyotda qo'llay olishi bilan ahamiyatlidir. Maktabgacha ta'lim boshlang'ich ta'limning poydevori sanaladi. Poydevor mustahkam bo'lsa imorat uzoq yillar qad ko'tarib turadi. Shunday ekan kelajagimiz davomchisi

bo'lgan yosh avlodga har tomonlama komil inson qilib, ta'lim- tarbiya berish bugungi kun pedagogining oldida turgan dolzarb vazifalardan biri ekanligini anglamog'imiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.* – T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
4. Muminova Gulasal Bakhodirovna. “Methods of Music Teaching in Preschool Educational Organizations” *Information Horizons: AMERICAN Journal of Library And Information Science Innovation* 54-56 2024
5. Muminova Gulasal “National spirit performed by teachers” *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 258-262 2025y
6. Mo`minova Gulasal Bahadirovna “Modern technologies are a new stage of children” *International scientific research of problems of science and education*
7. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 244-247.
8. Baxodirovna, Muminova Gulasalxon. "METHODOLOGICAL MEANS OF PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 596-600.
9. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education system *Open Access Repository* 9, 236-240 2022
10. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi *BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
11. Irmatova Ma'mura Djuraevna *PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR*, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
13. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
14. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 531-534
15. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR *Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...*
16. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 107-110

17. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 111-117
18. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
19. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
20. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
21. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
22. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...